

DO PRETENDIDO AO PROTENDIDO: A PRÉ-MOLDAGEM DA REFAP À TRAMONTINA

MILANI, GUILHERME BIONDO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

guilhermebiondomilani@gmail.com

RESUMO.

O artigo examina parte da trajetória da pré-fabricação de concreto na arquitetura industrial do Rio Grande do Sul, destacando o percurso que vai do caráter experimental ao consolidado, sintetizado no paralelismo "do pretendido ao protendido". O estudo trás dois marcos em contextos distintos da produção do mesmo escritório de arquitetura: os almoxarifados e oficinas da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) juntamente com o Terminal Almirante Soares Dutra (TEDUT), projetados pela Equipe de Arquitetos nos anos 1960, e os pavilhões industriais da Tramontina, concebidos entre 1986 e 1998. A análise evidencia a continuidade de princípios modernos como ordem formal, racionalidade e busca por inovação técnica aplicados em situações distintas: de um lado, a Petrobras, expressão do nacional-desenvolvimentismo, de outro, a Tramontina, que associou imagem corporativa à adoção da pré-moldagem e protensão. Os casos apresentados revelam a recorrência de soluções tipológicas semelhantes assim como a evolução de sistemas, do uso combinado de técnicas artesanais e pré-moldadas até a plena industrialização. Além da documentação, a reflexão busca compreender a dimensão cultural dessa trajetória, em que a pré-moldagem emerge como recurso construtivo e como a linguagem arquitetônica se tornou instrumento simbólico de identidade.

Palavras-chave: PRÉ-MOLDAGEM; ARQUITETURA INDUSTRIAL MODERNA; EQUIPE DE ARQUITETOS; REFAP; TRAMONTINA.

1. INTRODUÇÃO

A Arquitetura Moderna no Rio Grande do Sul constituiu-se em um cenário característico, em grande parte isolado em relação ao eixo Rio–São Paulo, onde se concentravam as capitais política e econômica do país. Essa condição periférica, tanto geográfica quanto simbólica, determinou uma produção marcada pela sobriedade, pela economia de meios e por uma atenção maior à resolução de programas e construção, do que à afirmação formal ou ao experimentalismo estético e tecnicista como identificado em outras experiências no país. Marques (2023)¹ pondera que a arquitetura manteve-se dentro de certo consenso, sem exagerar no formalismo ou tecnicismo, limitando-se às condições socioeconômicas regionais. Luccas (2004)² coloca que a produção periférica sulina padeceu e ainda padece da visão crítica consolidada, por não se ajustar plenamente ao ideário de uma identidade nacional abrangente.

Na arquitetura industrial, essa trajetória revela momentos de pioneirismo. Destaca-se, nesse sentido, a experiência da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), em Canoas-RS, na década de 1960, juntamente com o Terminal Almirante Soares Dutra (TEDUT, Osório-RS) como um dos marcos inaugurais da pré-moldagem em concreto em grande escala no Brasil. Outro evento importante de registro se dá nos pavilhões da Tramontina, em Carlos Barbosa-RS, concebidos entre 1986 e 2000. Essas duas etapas, separadas por pouco mais de duas décadas, constituem polos para compreender o percurso que vai do “pretendido” ao “protendido”, do ensaio pioneiro à consolidação plena da pré-fabricação como método pela Equipe de Arquitetos.

Este artigo³, objetiva apresentar esse percurso, estabelecendo paralelos entre os projetos industriais da Equipe de Arquitetos na REFAP/TEDUT e na Tramontina. Busca-se analisar como a racionalidade construtiva, a padronização e a industrialização da construção se transformaram em linguagem arquitetônica e cultural, associando técnica e expressão.

2. EQUIPE DE ARQUITETOS

A Equipe de Arquitetos foi responsável por introduzir e desenvolver a pré-moldagem em grande escala em projetos industriais no Brasil. Para a REFAP (1962–1968) e o TEDUT (1965–1968), projetaram edifícios administrativos, centros de treinamento, almoxarifados e oficinas que exploraram de modo pioneiro o uso de peças pré-moldadas de concreto. Na oportunidade foi criada a Equipe de Arquitetos, constituída por Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Luiz Gomes de Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel Alves Pereira. Após os projetos para a REFAP, Fayet e Araújo deram continuidade a Equipe de Arquitetos onde funcionalidade, essencialidade e decisões racionais foram padrão comportamental da produção arquitetônica. Fayet e Araújo foram:

(...) arquitetos locais cuja obra conjugava a disciplina compositiva fundada na estrutura modular, com a atitude empírica frente aos problemas da construção, mais afinada com a Califórnia de Neutra e Ellwood do que com o Rio de Costa & Niemeyer ou com São Paulo de Artigas & Mendes da Rocha. (COMAS, 2001)⁴

A atividade da Equipe de Arquitetos foi destacada em publicações da época, especialmente na Revista Projeto, que apresentou os conjuntos industriais em diferentes edições (1991, 1994, 2000), ressaltando preocupações com conforto ambiental, iluminação, ventilação e humanização dos espaços de trabalho. A crítica trazida pela Revista Projeto os inseriu na trajetória da chamada "modernidade gaúcha". Foram descritos como representantes de uma prática arquitetônica combativa e independente, distinta de correntes ou "escolas" específicas (PROJETO, 1994)⁵.

Assim, ao lado do rigor programático e da busca por soluções racionais e econômicas, a Equipe de Arquitetos assumiu um papel central na introdução de uma cultura projetual baseada na pré-moldagem, que se estendeu de suas primeiras experiências na década de 1960 até ao que podemos chamar de uma maturidade alcançada nas décadas seguintes com a Tramontina.

2.1. Pretendido: experiência inaugural na REFAP/TEDUT

A construção da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP, Canoas, RS, 1962–1968) e do Terminal Almirante Soares Dutra (TEDUT, Osório, RS, 1965-1968) representou, no contexto gaúcho, o primeiro grande laboratório da pré-moldagem em concreto. Sob encomenda da Petrobras, a Equipe de Arquitetos desenvolveu o plano diretor e projetos para diferentes edificações civis e de apoio, em paralelo às instalações industriais concebidas pela empresa italiana Hydrocarbure.

Na REFAP, a pré-moldagem surgiu como pretensão e uma possibilidade a ser explorada. Destacam-se neste contexto os Almoxarifados e Oficinas que constituíram o núcleo experimental dessa iniciativa, trazidos por Marques (2012) como protótipos do desenho dos elementos construtivos, formalizando um sistema espacial capaz de compor os diferentes programas, preservando a identidade com relações formais.

No projeto dos Almoxarifados e Oficinas da REFAP (Fig. 1), o sistema construtivo considerava vínculos articulados entre as peças dada a inexistência de experiência tecnológica para vínculos monolíticos. O projeto padrão se estabeleceu em um prisma de base retangular com vão transversal de 20,40 metros vencido por vigas-calhas e com pilares no sentido longitudinal espaçados a cada 5,00 metros, o que configura uma nave. Na parte superior, vigas de concreto cobrem o espaço entre as vigas-calhas, que após são cobertas por sistema composto por alumínio. Os fechamentos laterais são realizados por vigas de bordo pré-moldadas que sustentam alvenarias de blocos cerâmicos, descoladas dos pilares pelas fenestraçãoes.

O caráter pioneiro residia, portanto, menos na sofisticação formal e mais na introdução da racionalidade modular como princípio de projeto. Os pavilhões revelavam uma linguagem abstrata, com ênfase na horizontalidade e na ordem compositiva, derivada tanto da tradição corbusiana quanto das experiências miesianas (MAGLIA, 2001)⁶. A intenção era fazer do projeto uma ferramenta de ação principal, conciliando ordem formal e rigor tectônico.

Nesse sentido, a REFAP representou o momento "pretendido": um esforço inaugural de aplicar industrialização na construção no âmbito industrial, ainda limitado pelas condições tecnológicas da época.

Figura 1. Equipe de Arquitetos, Carlos M. Fayet, Cláudio Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel A. Pereira (Coord. Fayet e Araújo), Almoarifados e Oficinas REFAP, Canoas-RS, 1962-1968. Fotografia de João Alberto da Fonseca. © Acervo FAM/PROPAR)

2.2. Protendido: Tramontina

Duas décadas depois, a Equipe de Arquitetos encontrou em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, um ambiente ideal para consolidar os experimentos iniciados na REFAP. O município, marcado pela industrialização, teve na Tramontina seu principal agente de desenvolvimento socioeconômico-espacial. Entre 1986 e 2000, a empresa encomendou à Equipe de Arquitetos uma série de pavilhões industriais que marcaram a adoção plena da pré-fabricação. A colaboração com a Empresa Sul Brasileira de Engenharia Ltda (ESBEL) e após com a Premold Indústria de Pré-moldados (derivada da ESBEL), especializadas em elementos pré-moldados e pré-fabricados respectivamente, garantiu controle produtivo, transporte e montagem de peças, viabilizando o uso da protensão.

Diferente da REFAP, na Tramontina a pré-fabricação era não apenas uma intenção, mas uma diretriz consolidada. O processo de projeto se apoiava em um “catálogo” de elementos de arquitetura como pilares, vigas-calha, telhas V-45 e painéis de fechamento que, recombinações, geraram diferentes soluções. Ao mesmo tempo, elementos de composição como jardins internos⁷, iluminação natural e ventilação cruzada conferiram qualidade espacial e humanização aos ambientes de trabalho.

O resultado foi uma produção que uniu racionalidade técnica e expressividade arquitetônica, marcando o momento “protendido” da trajetória: a incorporação da industrialização como método e como linguagem.

Cinco pavilhões compartilham a mesma lógica e tipologia edilícia: prismas de base retangular, estruturados em malha de pilares e vigas-calhas de concreto, variando em dimensões mas mantendo a técnica construtiva e os elementos empregados. No Complexo Industrial Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Elétricos (1986–1993), três pavilhões organizam-se com vãos de 10 metros por 20 metros, incorporando jardins internos (Fig. 2). O Pavilhão JIT (1989–1990) (Fig. 3), de 12.000 m², adaptou-se ao sistema de

produção “Just in Time”, enfatizando fluxos logísticos e ventilação natural (Fig. 4), configurando etapa intermediária entre a experimentação e a consolidação plena da pré-fabricação. O Pavilhão de Estamparia TEEC (1996–1998) representa o ápice da trajetória, sendo executado integralmente em pré-fabricados de concreto (Fig. 5).

Figura 2. Equipe de Arquitetos, Complexo Industrial Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Elétricos, Carlos Barbosa-RS, 1986-1993. © Acervo Equipe de Arquitetos; MILANI, Guilherme B. (org.), 2024.

Figura 3. Equipe de Arquitetos, Tramontina JIT, Carlos Barbosa-RS, 1989-1990. © Acervo Tramontina

Figura 4. Equipe de Arquitetos, Tramontina TEEC, Carlos Barbosa-RS, 1996-1998. © Acervo Equipe de Arquitetos; MILANI, Guilherme B. (org.), 2024.

Figura 5. Equipe de Arquitetos, Tramontina TEEC, Carlos Barbosa-RS, 1996-1998. © Acervo Equipe de Arquitetos; MILANI, Guilherme B. (org.), 2024.

3. PARALELOS

Uma análise comparativa possibilita visualizar continuidades e certa evolução da linguagem estrutural nos projetos apresentados.

Nos almoxarifados da REFAP, visualiza-se que os pilares apresentam seção em "H" orientados no sentido interior-exterior do pavilhão, por onde passam as descidas pluviais. Nos almoxarifados e oficinas da TEDUT (Fig. 6), por sua vez, os pilares, com seções retangulares, em "T" ou "H", servem de estrutura para o encaixe dos fechamentos laterais em placas de concreto pré-moldado. A primeira placa, invertida, alinha-se à face interna do pilar, criando uma defasagem entre a primeira e a segunda placa, que proporciona ventilação natural e um negativo visual externo. Técnica semelhante de ventilação foi empregada nos pavilhões da Tramontina Ferramentas Agrícolas 1 e 2, Forjasul e TEEC, com tampas metálicas de controle (Fig. 7).

A referência entre os pavilhões da Tramontina e o da TEDUT também se observa no vão entre pilares das fachadas, ambos adotando espaçamento de cinco metros. A principal diferença reside no sistema de fechamento lateral: na TEDUT, as placas são encaixadas por sistema de gaveta; na Tramontina, são aparafusadas externamente (Fig. 8). As vigas-calha também apresentam similaridades entre os projetos. As utilizadas na Tramontina, com seção retangular em "U", assemelham-se às aplicadas na COPESUL (Companhia Petroquímica do Sul – COPESUL: Projeto Equipe de Arquitetos (Fayet e Araújo). Triunfo-RS. 1977-1983). Na REFAP e TEDUT, as vigas-calha com seção em "H" vencem vãos de até vinte metros entre apoios, instaladas sobre pilares.

Figura 6. Equipe de Arquitetos. Almoxarifados e Oficinas TEDUT, Osório-RS, 1965-1968. © Acervo FAM/PROPAR

Figura 7. Equipe de Arquitetos. Pavilhão Forjasul Materiais Elétricos. Carlos Barbosa-RS. Espaço entre painel de concreto pré-moldado e parede de alvenaria de blocos cerâmicos com destaque para tela passarineira. © O autor, 2023

Figura 8. Equipe de Arquitetos. Tramontina Ferramentas Agrícolas. Pavilhão 1. Carlos Barbosa-RS. Fechamentos laterais em painéis horizontais em concreto pré-moldado. © Acervo Equipe de Arquitetos; MILANI, Guilherme B. (org.), 2024.

Outro exemplo digno de destaque refere-se às vigas-calha do pavilhão da TEEC, que se projetam em balanço para além do perímetro edificado (Fig. 9). Cada uma dessas vigas estende-se um metro além do término superior das platibandas na fachada sul, configurando gárgulas, de modo a conduzir externamente os tubos de queda pluvial. Tal solução é compreendida como técnica, uma vez que minimiza as complexidades decorrentes da presença de condutores verticais no interior do pavilhão, representando, assim, uma evolução dentro das estratégias construtivas adotadas nos pavilhões da Tramontina. No entanto, essa solução em balanço também estabelece paralelos formais e conceituais com os almoxarifados da REFAP e da TEDUT, nos

quais as vigas externas em balanço são interpretadas por Marques (2012) como elementos que acentuam o efeito neoplástico das edificações (Fig. 10). O resultado está igualmente presente na tectônica adotada nos pavilhões da Tramontina, evidenciando uma continuidade de linguagem projetual e um refinamento técnico nas soluções estruturais e funcionais.

Figura 9. Equipe de Arquitetos. Pavilhão Tramontina TEEC. Carlos Barbosa-RS. 1996-1998. Trecho de corte. © PROJETO. Carlos Maximiliano Fayet e Cláudio Luiz Araújo: Estamparia metálica, Carlos Barbosa, RS. ed. 246. Agosto, 2000.

Figura 10. Equipe de Arquitetos. Almojarifado TEDUT. Osório-RS. 1965-1968. © Acervo FAM/PROPAR

Nos projetos para os pavilhões da Tramontina, a escolha pelos diferentes vãos entre pilares: 10 por 20 metros nos pavilhões da Ferramentas Agrícolas e da Forjasul, 12 por 18 metros na unidade JIT e 15 por 15 metros no pavilhão da TEEC, resultou de uma decisão deliberada e consciente por parte da equipe de projeto. Ainda que haja uma variação dimensional ao longo do tempo, essa transição revela uma tendência de redução progressiva dos vãos, compreendida como uma estratégia de racionalização econômica, com vistas à diminuição dos custos associados à fabricação. Além disso, aspectos logísticos contribuíram para essa mudança: nos primeiros projetos as telhas V-45 com vinte metros de comprimento eram moldadas em canteiro. Posteriormente essas telhas passaram a ser produzidas em fábrica com quinze metros de comprimento, exigindo transporte até o local de montagem e impactando nas decisões sobre o pré-dimensionamento estrutural e comprimento dos elementos.

Quanto aos sistemas de cobertura, há diferenças significativas. Na REFAP, as coberturas consistem em vigotas de concreto sobre as quais se apoiam placas de madeira, formando um assoalho que recebe isolante térmico e chapas planas de alumínio dobradas manualmente. Na TEDUT, utilizou-se cobertura de telhas de fibrocimento sobre terças de madeira (MARQUES, 2012). Já os projetos concebidos a partir do início da década de 1980 (como exemplo o projeto para a COPESUL) passaram a incorporar telhas portantes de concreto pré-moldado, visando à otimização da iluminação zenital e ao aprimoramento do desempenho. Na Tramontina as telhas V-45 e V-43 protendidas foram utilizadas em larga escala (Fig. 11).

Paralelamente, os sistemas de fechamento lateral das edificações também passaram por um processo de evolução. A adoção integral da alvenaria de blocos cerâmicos, predominante no período entre 1960 e 1975, foi sendo progressivamente substituída pelo emprego de painéis de concreto pré-fabricado como no pavilhão da Tramontina TEEC (Fig. 12). Essa transição reflete o avanço da industrialização dos métodos construtivos no contexto da arquitetura industrial local. Ainda que haja exceções pontuais a essa tendência (como exemplificado pelo episódio da ampla utilização de tijolos na obra da Tramontina JIT) o movimento geral aponta para uma busca crescente por soluções mais racionais, duráveis e adequadas às exigências de desempenho técnico das novas edificações.

Figura 11. Equipe de Arquitetos. Tramontina Ferramentas Agrícolas e Forjasul Materiais Elétricos. Carlos Barbosa-RS. 1986-1993. Projeto executivo das telhas v-45. ESBEL. © Acervo Equipe de Arquitetos; MILANI, Guilherme B. (org.), 2024.

Figura 12. Equipe de Arquitetos. Tramontina TEEC. Carlos Barbosa-RS. 1986-1998. Desenho Claudio Araújo. © Acervo Equipe de Arquitetos; MILANI, Guilherme B. (org.), 2024.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O paralelismo do título deste artigo expressa além de uma metáfora, uma trajetória concreta. Na REFAP, a pré-moldagem era vista como pretensão modernizadora onde a Petrobras buscava afirmar uma identidade nacionalista e desenvolvimentista. Os Almojarifados e Oficinas tornaram-se protótipos de um processo ainda incipiente, limitado pela ausência de tecnologia para protensão e pela necessidade de adaptações em canteiro.

Na Tramontina, a pré-fabricação era requisito e predisposição. A empresa, voltada à inovação e qualidade, encontrou na Equipe de Arquitetos parceiros para transformar a técnica em linguagem arquitetônica. O uso sistemático de pré-fabricados, a colaboração estreita com engenheiros e construtores, além da introdução da protensão para diminuir o peso próprio dos elementos, consolidaram o processo.

Assim como Le Corbusier tinha com seus escritos teóricos o objetivo de conciliar novos fenômenos decorrentes da produção industrial moderna com certos valores a priori (COLQUHOUN, 1989)⁸, a Equipe de Arquitetos via na pré-moldagem e pré-fabricação em concreto um meio, talvez ideológico, de conciliar a tecnologia que lhes estava à disposição, com conhecimento de projeto e domínio da técnica e da tipologia industrial.

Mais do que técnica, a pré-fabricação adquiriu dimensão simbólica: para a Petrobras, significava modernidade nacionalista; para a Tramontina, expressava identidade corporativa, associada à eficiência, qualidade e inovação na Serra Gaúcha.

NOTAS

¹ MARQUES, Sergio M., A Faculdade de Arquitetura da UFRGS, o ensino e a Arquitetura Moderna Brasileira no Sul (1940/1960), p.62-83 in: SABOIA, L. (org.); MEDEIROS, A. E. (org.); FERRARI, P. (org.), **Projeto, ensino e espaço universitário [recursos eletrônico]: o Instituto Central de Ciências (ICC - UnB) e outras arquiteturas**, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2023. 293 p.

² LUCCAS, L. H. H., **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. (Tese de Doutorado) Porto Alegre: UFRGS, PROPAR, 2004. p.20

³ Derivado de pesquisa de mestrado do autor no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). MILANI, Guilherme B.. **Arquitetura Industrial Moderna: Equipe de Arquitetos na Serra Gaúcha**. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, PROPAR. Porto Alegre, 2025.

⁴ COMAS, Carlos E. D. Mercado Central de Porto Alegre. "DPA: Documents de Projectes d'Arquitectura", núm. 15, 2001. p. 32-37.

⁵ PROJETO, **Grandes Escritórios**, ed. 171, São Paulo, 1994.

⁶ MAGLIA, Viviane Villas Boas. **Refinaria Alberto Pasqualini: aplicação dos paradigmas modernistas à tipologia industrial no Rio Grande do Sul (mestrado)** Porto Alegre: UFRGS, 2001. p.131.

⁷ Nos pavilhões da Tramontina, dadas as grandes dimensões, tornou-se evidente a necessidade de criar soluções arquitetônicas que possibilitassem a renovação de ar além do ocorrido nas regiões periférica das edificações. A inserção de jardins internos foi a solução adotada pela Equipe de Arquitetos, em consenso com laudos e técnicos, permitindo a circulação de ar também no "miolo" do edifício. Sem os jardins, a renovação do ar se restringiria à periferia (fachadas), limitando a eficiência do sistema de ventilação.

⁸ COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. p.99

REFERÊNCIAS

- COLQUHOUN, Alan. Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- COMAS, Carlos E. D. Mercado Central de Porto Alegre. "DPA: Documents de Projectes d'Arquitectura", núm. 15, 2001. p. 32-37.
- LUCCAS, L. H. H., Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional". (Tese de Doutorado) Porto Alegre: UFRGS, PROPARG, 2004.
- MAGLIA, Viviane Villas Boas. Refinaria Alberto Pasqualini: aplicação dos paradigmas modernistas à tipologia industrial no Rio Grande do Sul (mestrado) Porto Alegre: UFRGS, 2001.
- MARQUES, Sergio M. Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950/1970. (Tese de Doutorado) Porto Alegre: UFRGS, 2012.
- MARQUES, Sergio M., A Faculdade de Arquitetura da UFRGS, o ensino e a Arquitetura Moderna Brasileira no Sul (1940/1960), p.62-83 in: SABOIA, L. (org.); MEDEIROS, A. E. (org.); FERRARI, P. (org.), Projeto, ensino e espaço universitário [recursos eletrônico]: o Instituto Central de Ciências (ICC - UnB) e outras arquiteturas, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2023. 293 p.
- MARQUES, Sergio M.. DA "REFINARIA À SECRETARIA" - Racionalismo Estrutural, socialismo nacional e modernismo regional em obras públicas de Fayet, Araújo & Moojen - 1962 a 1970. In: COMAS, Carlos. E. D.; PEIXOTO, Marta; MARQUES, Sérgio M. (org.) Concreto: Plasticidade e Industrialização na Arquitetura do Cone Sul-Americano 1930/70. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis – PROPARG, v.7. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2010. p. 175
- MILANI, Guilherme B.. Arquitetura Industrial Moderna: Equipe de Arquitetos na Serra Gaúcha. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, PROPARG. Porto Alegre, 2025.
- MILANI, Guilherme B.; MARQUES, Sergio M.. Pré-Moldagem como Sistema: um pavilhão industrial da Tramontina por Carlos M. Fayet e Cláudio L. G. Araújo. In: MARQUES, Sergio M.; COMAS, Carlos Eduardo Dias; LEÃO, S.; PITTA, D.; BOHRER, M. L. (Org.). Infraestrutura / Superestrutura, Cone Sul Global. 1ed. Porto Alegre: Marcavisual, 2025, p. 335-348.
- PROJETO, Grandes Escritórios, ed. 171, São Paulo, 1994.

BIOGRAFIA

Guilherme Biondo Milani é Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura (PROPARG) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com pesquisa sobre Arquitetura Industrial Moderna Brasileira no Sul e a Equipe de Arquitetos na Serra Gaúcha.